

VATAN HIMOYASI MUQADDAS BURCH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613664>

Turdiboyev Sherzod Rahmonberdiyevich

Ichki ishlar vazirligi Farg'ona akademik

litseyi o'qituvchisi

Abdulloyeva Zebo Sanjar qizi

Annatsiya: *mazkur maqolada vatan himoyasi qandek ulug' burch ekanligi haqidagi qarashlar bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *vatan, muqaddas, sajdagoh, ona tuproq.*

Mana bugun biz yurtimizdagi ulkan va biz uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan bayram arafasida turibmiz, bu bayram ko'p yillar mobaynida o'lkamizda keng nishonlanib kelinadi. 1993-yil 29-dekabrda buyon 14-yanvar sanasi "Vatan himoyachilari kuni" kuni sifatida prezidentimiz tomonidan belgilangan. Vatan himoyasi kabi ulkan vazifani ado etib kelayotgan fidokor askarlarga aslida qancha ehtiromlar ko'rsatilsa ham ozdir. Yurtboshimiz ham bu fikrga sodiq qolgan holda keng ko'lamli ishlar olib bordi, jumladan harbiylarga bir qancha imtiyozlar berildi, harbiylarning oilasi, farzandlari uchun ham birdek naf keltiradigan ishlar amalga oshirildi, II-jahon urushida qatnashgan faxriylarga har yili 9-may sanasida katta qiymatli sovg'a-salomlar in'om etilmoqda, harbiylar uchun kam foizli kreditlar, harbiy xizmat o'taganlar uchun esa imtiyozlar bunga misol bo'la oladi. Prezidentimiz yoshlarni vatanparvar bo'lishga da'vat etib, quyidagi so'zlarni aytib o'tgan: "Ey ulug' O'zbekistonning navqiron avlodi! Sizning bu hayotda orzu-intilishingiz, ko'zlagan maqsadingiz, qiladigan ishlaringiz ko'p. Lekin hech qachon unutmangki, sizning eng buyuk, eng muqaddas vazifangiz- yurtimiz istiqlolini, xalqimiz erku ozodligini ko'z qorachig'idek asrash, uning xavfsizligini himoyalashdir". Vatan himoyasi bu sharafli burchdir. Yurt himoyasi yo'lida qahramonlik ko'rsatgan buyuk bobolarimizning jasorati bizlar uchun ibrat bo'lib xizmat qiladi, vatanimizga bo'lgan mehrimizni oshiradi.

Vatan bu biz tug'ilib-o'sgan go'shamiz, kindik qonimiz to'kilgan tuproq, biz kamol topadigan tabarruk maskanimizdir. U ajdodlardan avlodlarga qoladigan buyuk meros va aziz xotiramiz. Vatan ravnaqi, yurt tinchligi bebaho ne'mat, ulug' saodatdir. Qadimlardan insoniyat o'z taraqqiyotining barcha bosqichlarida, avvalo, tinchlik-totuvlikka intilib kelgan. Tinchlik bor joyda rivojlanish bo'ladi, xotirjamlik bo'ladi va shu sababdan ham vatan ozodligi, mustaqilligimizni ko'z qorachig'imizdek asrashimiz lozim. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularga oldida turgan burch va majburiyatlarini huquqiy tomondan to'g'ri yetkaza bilish ham oilasining ham jamiyatining vazifasidir. Xususan vatan tuyg'usi bilan yo'g'rilgan insonning g'urur-iftixori yuksak, maqsad-muddaolari aniq bo'ladi. Kishilarning

vatanga bo'lgan muhabbati unga ona suti, ona allasi, ota-ona mehri bilan vujudiga singib boradi. Vatanning tuprog'li muqaddas, shu sababdan ajdodlarimiz yurt tuprog'ini ko'ziga to'tiyo etganlar, qayerga borsa ham vatan yodi bilan nafas olganlar. Hech bir inson vatanidan ayro qolib baxtga erisha olmaydi, ko'nglida kemtigi bordek tuyuladi, o'z yurtida obro'-e'tiborsiz bo'lsa o'zga yurtda ham qadrlanmaydi. Shu jihatlardan ham ko'rinib turibdiki biz ya'ni barcha insonlar ham vatanimizga chambarchas bog'liqmiz. "Vatanni sevmok iymondandir" degan hikmatli iborani ko'pchiligimiz eshitganmiz, bu so'z zamirida qanchalik ma'no yotibdi, buni kim biladi va ayta oladi? Payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ham vatanga muhabbat qo'yishlikka dalolat qiladigan holatlar rivoyat qilingan. Shulardan biri: Rasululloh s.a.v ni qavmi Makkadan quvib chiqarilganlarida Makka bilan xayrlashib, unga qarata shunday xitob qilganlar: "Qandayam yaxshi shaharsan, qandayam menga suyuqlisan! Agar qavmim meni sendan chiqarib yubormaganda, sendan boshqada yashamasdim" Imom Termiziy rivoyat qilgan. Vatan haqida qancha ta'riflasak oz va biz endi asosiy mavzumizga qaytamiz.

Uzoq yillik mustamlakachilik davrlaridan o'tib davlatimiz mustaqillik maydoniga chiqdi va o'z siyosati, tuzumi, iqtisodini qaytadan tashkillashtirdi. Bu davr huddiki yangidan tug'ilgan chaqaloqning yorug' hayotga qo'yilgan ilk qadamlari singari va bu qadamlar to o'zini tik tutib olgunga qadar anchagina qiyinchiliklarni bosib o'tishi bilan qiyoslanadi. Mustaqilligimizning ilk kunlaridanoq mamlakatimiz mudofasini kuchaytirish masalasi davlatimiz siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilab olindi. Armiyamiz jahon harbiy qurilishining eng ilg'or tajribalarini o'zida mujassam etgan bo'lib, ayni paytda milliy jangovar an'analarimizni yuksak sadoqat bilan davom ettirmoqda. Bugungi yoshlarimiz mustaqil vatanimizning posbonlaridir. Biz navqiron avlod vakillarini barkamol, yetuk kishilar qilib voyaga yetkazsak, ularning har birida or-nomus, milliy g'ururni izchil shakillantirib borsak, vatanimiz shunchalik qudratli davlatga aylanadi. O'tgan davr mobaynida amalga oshirilgan keng ko'lamlil islohotlar tufayli yurtimiz xavfsizligini, sarhadlarimiz dahlsizligini ishonchli himoya qilishga, aholimizning tinch va osuda hayotiga qarshi qaratilgan har qanday g'arazli urushlarning oldini olishga qodir bo'lgan, ixcham, tezkor, tashkiliy jihatdan mukammal, zamonaviy qurol-yarog' va harbiy texnika bilan ta'minlangan milliy armiyamiz shakillantirildi. Armiyamizning kuch qudrati bo'yicha bizning mamlakatimiz jahon miqyosida yetakchi o'rinlarda turadi, albatta bu vatanimizning katta yutug'idir. Bu natija faqat qurol-aslahalar sifati va miqdori bilan emas, harbiy askarlarimizning jangovorlik mahorati kuchli, tajribasi katta, shijoatkor va abjirligi bilan baholangan va yana gap o'rnida "ko'z tegmasin" deb aytib qolamiz. Vatan himoyachilarning o'rni beqiyos, har bir mamlakat harbiy madad bo'lmagan joyda jaholatga yuz tutadi, tinchligimiz uchun ham halovatimiz farovonligimiz, rivojimiz, erkinligimiz barcha barchasiga egaligimizni ta'minlab beruvchilar bu – Vatanimiz posbonlaridir.

Navqiron yurt uchun uning tayanchi va suyanchi armiyasidir. Yuqoridagi so'zlarga qo'shimcha o'laroq aytishimiz joizki biz barchamiz vatanimiz rivoji uchun tinchligi uchun o'z

hissamizni qo'sha olamiz, aniqroq qilib aytganda esa bizning ma'naviyatimiz, huquqiy ongimiz qanchalik yuqori bo'lsa ichki hujumlar, ma'naviy buzma korlik g'oyalari bizni aslo o'z domiga torta olmaydi. G'arazli maqsadlar bilan ichki hujumlarni qo'zg'atuvchi oqimlar yagona maqsadda ya'nikim vatanni o'z ichki urush va janjallari bilan o'zini o'zi zaiflashtirishini kutib turadi, buni keltirib chiqarish birinchi navbatda ma'naviyatimizni zaxarlashdir. To'g'ri armiyaning kuchli bo'lishi mamlakat uchun o'ta muhim, lekin xalqi ongining kuchli bo'lishi ham bundanda muhim. Shu o'rinda bir qancha o'zimning fikr-mulohazalarimni ham qo'shib o'tdim, buni qabul qila olish va hayotda tadbiiq qila bilish har bir insonning o'z qo'lida. Armiyamizning maqtashga arzigulik tomlari juda ko'p, biz harbiy kuchlarimizning jahon miqyosidagi yetakchilik o'rnini faxr, iftixor bilan ayta olamiz. Himoyachilar bo'lmagan yurtning, eshigi bo'lmagan uydan farqi yo'q. Nega aynan eshikka qiyoslanganligiga qiziqyapsizmi? Eshik orqali uy ichiga kiriladi va chiqiladi, uyimiz eshigini yo'q deb hisoblasak, bosqinchilar ham yomon maqsadli kimsalar, o'g'ri-talonchilar ham uyga kirib uni ostun-ustun qilishadi va hech shubha yo'qki bunday xonadonda yashab bo'lmaydi va yashagan taqdirda ham inson konglida halovati bo'lmaydi, o'zini erkin va himoyalangan hisoblay olmaydi, istalgan odam uni hatto yo'q qilishi mumkin. Angladingizmi harbiy kuchlarimizning hayotimizda tutgan o'rnini hech narsa to'ldira olmasligini, halovatimiz, erkinligimiz, tinchligimiz, xavfsizligimiz ularning qo'lida bo'lishini?

Chiqarilgan xulosa yosh avlod ongiga qilinadigan ta'sir kuchidir. Nafaqat harbiylar balki butun jamiyat aholisi vatan himoyasida o'z hissasini qo'sha oladi, yuqorida aytib o'tilgan fikrlardan ham buni bilib olamiz. Vatan posbonlari sovuqmi, issiqmi, kechami, kunduz doimo xalq xizmatiga shay, ularning xizmatlari o'laroq kunimiz tinch va osuda, osmonimiz musaffodir. Barcha harbiylar o'z kasblarini naqadar mas'uliyatli ekanligini anglab yetgan holda, o'z jonlarini xavfga qo'yib, oilasidan yiroqlarda ham va balki deyarli har damini ish bilan mashg'ul holatda o'tkazishmoqda, bu kasbning mashaqqatlari bisyordir va har kim ham harbiy xizmatchilik kasbining uddasidan chiqa olmaydi. Har qanday vaqtda xavfga tayyor turishlari uchun tinimsiz mehnat qilishadi, o'zlarini chiniqtirishadi, ko'p kasb egalaridan farqli o'laroq oilasi bag'rida deyarli bo'lishmaydi. Agar yana sanayversak adoqlash qiyin masala bu hisobni. Ko'pgina yosh bolalar katta bo'lsam harbiy bo'laman deyishadi, ular harbiylardek kuchli-baquvvat bo'lishni o'ylashadi, ular kiygan formalarga havas qilishadi, kelajakda ko'p qahramonliklar qilaman deb diliga tugishadi. Vaholanki yosh avlodda paydo bolayotgan vatan tuyg'usi, kasbga bo'lgan muhabbat kelajak uchun juda manfaatlidir. Harbiylari ko'p yurtni yovlar qo'lida sinishi mumkin emas, ayniqsa vataniga mehr- muhabbati cheksiz yoshlarning ko'zlarida porlab turgan olovni hech kim so'ndira olmaydi. Vatanimiz himoyachilarini kirib kelayotgan ayyom bilan muborakbod etib qolamiz, ularga hayot yo'llarida hech qachon sinmasliklarini, vataniga mehri hech qachon so'nmasligini, bilaklaridagi kuch hech kim yiqita olmaydigan darajada bo'lishini va o'z kasbini oqlay oladigan buyuk vatan o'g'loni bolib yetishishlarini tilab qolamiz, yurtimiz doimo tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin, baxtimizga hech qachon ko'z tegmasin!!!